

80

**SEPTIEMBRE
2018**

ACTAS DE HORTICULTURA

**Comunicaciones Técnicas
Sociedad Española de Ciencias Hortícolas**

IX CONGRESO DE MEJORA GENÉTICA DE PLANTAS

MURCIA 2018

Editores: **Jesús García Brunton**
Olaya Pérez Tornero
José E. Cos Terrer
Leonor Ruiz García
Elena Sánchez López

CONGRESO DE
MEJORA GENÉTICA
DE PLANTAS 2018

Murcia 18-20 de septiembre

ACTAS DE HORTICULTURA Nº 80

ORGANIZADOR

Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario

Colaboradores

Sociedad Española de Ciencias Hortícolas

Sociedad Española de Genética

Patrocinadores

© Textos: autores

CONGRESO DE
MEJORA GENÉTICA
DE PLANTAS 2018

Murcia 18-20 de septiembre

Editores:

Jesús García Brunton

Olaya Pérez Tomero

José E. Cos Terrer

Leonor Ruiz García

Elena Sánchez López

ISBN: 978-84-09-03766-7

Murcia 18-20 de septiembre

Comité organizador:

Jesús García Brunton - IMIDA

Olaya Pérez Tornero - IMIDA

José E. Cos Terrer - IMIDA

Leonor Ruiz García - IMIDA

Elena Sánchez López- IMIDA

Comité científico:

Lucía de la Rosa - CRF-INIA, Alcalá de Henares, Madrid

Cristina Mallor - CITA, Zaragoza

Leonardo Velasco - IFAPA, Churriana, Málaga

Celia Martínez Mora - IMIDA, Murcia

Juan José Ruiz - UMH, Orihuela

M^a José Díez - COMAV-UPV, Valencia

David Ruiz - CEBAS-CSIC, Murcia

Conchita Royo - UDLL-IRTA, Lleida

M^a José Jordán - IMIDA, Murcia

M^a José Rubio - CITA, Zaragoza

Jaime Prohens - COMAV-UPV, Valencia

Raúl de la Rosa Navarro - IFAPA, Alameda del Obispo, Córdoba

José Ignacio Ruiz de Galarreta - NEIKER, Vitoria-Gasteiz

Fanny Álvaro Sánchez - UDLL-IRTA, Lleida

Caracterización genética y molecular de una colección internacional de germoplasma de veza común (*Vicia sativa*)

L. de la Rosa², M. T. Marcos², L. M. Guasch², R. A. Arroyo¹ y E. Ramírez-Parra¹

¹ Centro Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP), INIA-UPM

² Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos (CRF), INIA

Palabras clave: recursos fitogenéticos, diversidad, variabilidad genética, microsatélites, leguminosa

Resumen

La veza común (*Vicia sativa* L.) es una leguminosa con alto contenido proteico, aprovechándose su grano y forraje, cuyo cultivo es muy adecuado en el marco de una agricultura sostenible debido a su gran capacidad de fijación de nitrógeno. La colección española de veza, conservada en el Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos del INIA (CRF), es una de las más grandes del mundo e incluye mayoritariamente variedades tradicionales mantenidas por los agricultores, poblaciones silvestres y variedades comerciales, algunas obsoletas. En cuanto a su origen, incluye vezas tanto de origen español como de procedencia internacional. Todos estos materiales son potenciales fuentes de resistencia al estrés abiótico y biótico de indudable interés frente al cambio climático. El análisis de la estructura de la diversidad genética de esta colección es esencial para desarrollar nuevos métodos de recolección, conservación y para facilitar su uso. Con el objetivo de conocer esta diversidad, se han seleccionado 541 accesiones de la colección del CRF que han sido caracterizadas utilizando un conjunto de 11 marcadores moleculares de repetición de secuencia simple (SSR). El análisis genético reveló una amplia variación genética entre las accesiones, con un número de 2-12 alelos por locus, un promedio de 7.0 y una heterocigosidad observada de 0.10-0.27. El dendrograma generado utilizando los valores de diversidad genética y variabilidad observada clasificaron la mayoría de los genotipos según su origen geográfico, lo que indica una evolución particular de los diferentes ecotipos de veza. Los resultados de esta caracterización molecular a gran escala son esenciales para la gestión y la conservación de la colección de veza y proporcionan información y orientación para su uso racional a la comunidad de investigación y a las empresas de mejora de leguminosas.

INTRODUCCIÓN

La veza común (*Vicia sativa* L.) es una leguminosa de doble aptitud (forrajera o grano), de alto contenido proteico y capacidad de fijación biológica de nitrógeno por lo que tiene un enorme potencial en sistemas de agricultura sostenible (www.fao.org). La enorme dependencia de proteínas de origen vegetal para la alimentación animal, y el interés de la UE por la utilización de especies para siembra en superficies de interés ecológico sitúa al uso de veza como una alternativa agrícola de gran importancia en España. Los datos de los últimos años muestran la relevancia en España del cultivo de veza, tanto en producción como en superficie en el contexto de la producción de leguminosas de grano, tanto en el ámbito nacional como internacional. Según los datos disponibles en FAOSTAT (<http://www.fao.org/faostat/>) España es el primer productor europeo de veza, el cuarto del mundo en cuanto a producción total y el tercero en superficie cultivada (año 2016). Según los datos provisionales del MAPAMA de 2016 en España se sembraron 94.001 ha de veza

para uso como grano, con una producción de 114.932 t, lo que da como resultado una producción media de 1,22 t/ha, y 116.796 ha para veza forrajera que produjeron 1.740.854 t, estos datos demuestran un interés creciente por el cultivo de esta especie, que no se corresponde con la oferta varietal actual.

El catálogo de variedades comerciales y protegidas del MAPAMA únicamente incluye 34 variedades, por lo que los agricultores tradicionalmente han empleado variedades locales o autóctonas. La mayor parte de estas variedades está conservada en el CRF e incluye un total de 969 entradas, 513 de ellas recolectadas en España, 237 internacionales y el resto con datos de pasaporte incompletos (Figura 1). La principal limitación del uso de las colecciones de germoplasma, ya sea directamente por los agricultores o para el desarrollo de nuevas variedades, es la escasez de datos de caracterización que permitan su utilización para la obtención de nuevos cultivares más productivos y mejor adaptados a distintas condiciones ambientales.

La reciente disponibilidad en las bases de datos GenBank de varios “expressed sequence tags” (ESTs) de *V. sativa* ha permitido la identificación de marcadores moleculares tipo microsatélite con distinto grado de polimorfismo (Kim *et al.*, 2015; Raveendar *et al.*, 2015).

En este trabajo analizamos la diversidad genética de 541 accesiones nacionales e internacionales del CRF, utilizando un conjunto de 11 marcadores moleculares de repetición de secuencia simple (SSR).

MATERIAL Y MÉTODOS

Las accesiones de *V. sativa* analizadas en este estudio están conservadas en el CRF (<http://wwwx.inia.es/coleccionescrf/>). Para los análisis genómicos las semillas fueron germinadas en invernaderos (fotoperiodo: 16 h luz/8 h oscuridad, a 22 °C) y las muestras de hojas jóvenes de plantas de 4 semanas fueron almacenadas a -80°C hasta la extracción de ADN genómico. El ADN genómico se extrajo empleando DNeasy® Plant Mini kit (Qiagen) acorde a las instrucciones del fabricante. La cantidad y calidad del ADN extraído fueron analizadas empleando NanoDrop ND1000 (Thermo Scientific). Las 11 parejas seleccionadas de oligonucleótidos conteniendo SSR fueron validados experimentalmente y los oligos directos se sintetizaron con la adición de distintas sondas fluorescentes (6-FAM, HEX, NED, PET, LIZ). La reacción de PCR se llevó a cabo en un volumen de reacción de 12µL con 20ng de DNA genómico y la adición simultánea de las 11 parejas de oligos, empleando Multiplex PCR NZYTaQ 2x Colourless Master Mix (NZYTech Genes & Enzymes, Portugal) según las indicaciones del fabricante y un ciclo de 5 min a 94°C; 10 ciclos: 30s a 94°C, 30s a 50°C, 45s a 72°C; 25 ciclos: 30s a 94°C, 30s a 54°C, 45s a 72°C y una extensión final de 5 min a 72°C. Los fragmentos de PCR que contenían los SSR se analizaron en un equipo ABI 3130xl Genetic Analyzer (Applied Biosystem) y la determinación del tamaño de fragmentos se realizó empleando el programa Peak Scanner 2.0 (Applied Biosystems) empleando un marcador interno (GeneScan 1200LIZ; Applied Biosystems).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis de las 541 accesiones con los 11 SSRs seleccionados empleando PCR multiplex y posterior análisis de fragmentos ha permitido generar una matriz de datos por tamaño de fragmento y los distintos parámetros de diversidad alélica, estructura poblacional y variación genética se calcularon con los programas GenAlEx (versión 6.5). Los

microsatélites con mayor polimorfismo han sido VsSSR138 con 11 alelos polimórficos, seguido de SSR-184, SSR-073 y SSR-129 con 8 alelos. El análisis genético reveló una amplia variación genética entre las accesiones, con un número de alelos por locus 2-11, con un promedio de 7 alelos por locus y una heterocigosidad observada 0.10-0.28. Aunque varios loci presentan bajo valor de diversidad génica y parecen poco informativos, el uso combinado de los datos de las diferentes parejas de primers aumenta considerablemente la capacidad de discriminación del set de microsatélites.

El programa STRUCTURE V2.3.1 fue empleado para establecer agrupamientos o clusters de genotipos similares entre las distintas poblaciones. Los análisis de agrupamientos filogenéticos y dendrogramas se realizaron con el programa DARWIN. El análisis de los dendrogramas generados indica una gran dispersión poblacional de las variedades locales españolas de veza, situación semejante a la establecida a través del estudio de proteínas de reserva (De la Rosa et al, 2010). En relación a su origen geográfico, casi todas las poblaciones analizadas han presentado patrones de SSR específicos y diferenciales, siendo las poblaciones más parecidas las parejas formadas por las entradas BGE004349 y BGE004294 (ambas andaluzas), BGE000488 y BGE000489 (ambas griegas), y por otro lado las variedades BGE000392, BGE000609 y BGE000587, entre sí, así como las BGE000397, BGE000415 y BGE000604, todas ellas de Irán.

En conjunto, nuestro trabajo proporciona un completo análisis molecular y genómico de la colección de veza conservada en el CRF y ha permitido generar y validar un set de 11 SSRs cuyo uso se propone como nueva herramienta de estudio y caracterización de nuevas variedades.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por el Proyecto INIA AT2016-009.

Referencias

- De la Rosa, L., Marcos, T., González, J.M., 2010. Estudio de la variabilidad de proteínas de reserva de la semilla en una colección de *Vicia sativa* L., conservada en el CRF-INIA. Actas de Horticultura. ISBN: 84-491-1004-7, 55:151-152.
- Kim, T.S., Raveendar, S., Suresh, S., Lee, G.A., Lee, J.R., Cho, J.H., Lee, S.Y., Ma, K.H., Cho, G.T., Chung, J.W. 2015. Transcriptome Analysis of Two *V. sativa* Subspecies: Mining Molecular Markers to Enhance Genomic Resources for Vetch Improvement. Genes (Basel). 6(4):1164-82.
- Raveendar, S., Lee, G.A., Jeon, Y.A., Lee, Y.J., Lee, J.R., Cho, G.T., Cho, J.H., Park, J.H., Ma, K.H., Chung, J.W. 2015. Cross-amplification of *Vicia sativa subsp. sativa* microsatellites across 22 other *Vicia* species. Molecules. 20(1):1543-50.

Figura 1. Accesiones de *V. sativa* del banco del CRF, según su origen.

Figura 2. Dendrograma generado usando el software Darwin basado en la diversidad genética de las 541 accesiones analizadas.